

2018 г., г. Макеевка / ГОУ ВПО «ДОННАСА». – Макеевка: ДОННАСА, 2019. – С. 100-102.

8. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство Донецкой Народной Республики: обзор за 2016 год. – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. – Донецк, 2017 г. – 36 с.

9. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство Донецкой Народной Республики: обзор за 2017 год. – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. – Донецк, 2018 г. – 63 с.

10. Dirani K.M. Human capital theory and practice in Russian enterprises / John J. Lawler, Greg Hundley (ed.) The Global Diffusion of Human Resource Practices: Institutional and Cultural Limits (Advances in International Management) // Emerald Group Publishing Limited. – 2008. – Vol. 21. – P. 125-144.

11. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. – N.Y.: Free Press, 2010. – 400 p.

УДК 691.6
DOI

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ТАРАСОВ А.С.,
ассистент кафедры менеджмента строительных
организаций ГОУ ВПО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры»
Макеевка, Донецкая Народная Республика

В статье проанализировано современное состояние строительства строительного комплекса ДНР. Применение комплекса методов экономического анализа позволило определить существующие тенденции развития строительного комплекса ДНР в условиях интеграции с РФ.

Ключевые слова: строительный комплекс, экономический анализ, восстановление инфраструктуры, развитие, разрушения, интеграция.

ANALYSIS OF THE STATE OF THE CONSTRUCTION COMPLEX OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION WITH THE RUSSIAN FEDERATION

TARASOV A.S.,
Assistant of the Department of Management of
Construction Organizations, State Educational
Institution of Higher Professional Education «Donbass
National Academy of Civil Engineering and
Architecture»
Makeyevka, Donetsk People's Republic

The article presents the results of a study of the state of the building complex of the DPR. We believe that the study of various indicators of the building complex will reveal the reasons and patterns that slow down the development of the building complex of the DPR. The article used a graphical and tabular comparison method. The use of statistical methods of the construction complex made it possible to determine the following trends: an increase in the number of construction organizations was recorded, an increase in the volume of work performed during the period under review.

Keywords: *construction complex, construction volume, restored objects, infrastructure, construction volume, development, damage, social sector.*

Постановка задачи. Сложная военно-политическая обстановка вокруг Донецкой Народной Республики (ДНР) привела к резкому инвестиционному падению в экономике Республики и соответственно к значительному сокращению объемов строительной деятельности.

Строительный комплекс играет жизненно важную роль в развитии экономики в любой стране. Он рассматривается как «совокупность отраслей, производств и организаций, характеризующихся тесными, устойчивыми экономическими, организационными, техническими и технологическими связями в получении конечного результата – обеспечении производства основных фондов народного хозяйства, географически находящихся на территории государства» [2, 3].

Строительный комплекс ДНР, как молодого и непризнанного государства, сталкивается со множеством различных проблем, однако стратегические цели восстановления разрушенной экономики Республики и объектов социального назначения требуют повышенного внимания к анализу межотраслевых проблем управления развитием строительства в ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Строительный комплекс государства, имеет уникальный характер реализации строительных проектов, что связано с тем, что большое количество участников имеют абсолютно разные задачи и виды деятельности, но заинтересованы в едином конечном результате [4,5,6,7,8]. В научных работах Гераськиной И.Н., Переверзевой Е.С., Комова А.В., Алексеевой Т.Р., Городновой Н.В. и др. делается акцент на том, что строительный комплекс является один из важнейших межотраслевых хозяйственных комплексов народного хозяйства государства и одновременно подсистемой национальной экономики, а в целом выступает сложной системой управления [8,9,10,11].

Экономика территорий с вновь образованной государственностью значительно отличается от экономик признанных государств, что отмечается в работы Половяна А.В., Лепы Р.Н. [14]. Очень мало исследований по отдельным отраслям и межотраслевым комплексам экономики непризнанных государств. Если проблемам анализа экономики промышленности ДНР, в т.ч. машиностроительной отрасли, посвящены исследования Лепы Р.Н., Гриневской С.Н., Шматько А.Е. и др., то исследований, связанных с проблемами строительного комплекса Республики, крайне недостаточно [15].

Цель статьи – проанализировать существующее состояние строительного комплекса ДНР в условиях интеграции ее экономики в экономическое пространство РФ.

Изложение основного материала исследования. Глобальной целью строительного комплекса является воспроизводство основных фондов: строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений. В настоящее время современный строительный комплекс по форме это достаточно раздробленное, не управляемое из единого или нескольких центров множество самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладающих своими специфическими особенностями [16].

Рассмотрим основных участников строительного комплекса ДНР в системе Министерства строительства и ЖКХ ДНР. В качестве заказчика выступает Республиканская дирекция капитального строительства ДНР, которая является органом государственной власти, обеспечивающим проведение на территории Республики государственной политики заказчика в сфере капитального строительства, находится в ведении Минстроя ДНР. Генеральным подрядчиком является ГП «Стройресурс», которое выполняет строительные-монтажные работы и строительство объектов любой сложности, а также поставку материалов и оборудования. Субподрядными организациями выступают: ООО Стройгарант, ООО Мирстройгарант, Дон ЖД СМЭУ №7, ООО АСД Строй, ООО ДТС, ООО Донспецстрой, ООО Стройситиплюс, ООО ДИП, ООО ПП Коксохиммонтаж и др. Генеральным проектировщиком в структуре строительного комплекса ДНР является ГУП ДНР «ДОНЕЦКПРОЕКТ», в функции которого входят: разработка генеральных планов, разработка технико-экономических расчетов (обоснований) для объектов производственного назначения, разработка проектно-сметной документации на новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт различных объектов и т.д. В сфере подготовки кадров и строительной науки ГОУ ВПО «ДОННАСА» является ведущим высшим учебным заведением ДНР, которое достигло стопроцентной аккредитации своих образовательных направлений подготовки в Российской Федерации. При этом ГОУ ВПО «ДОННАСА» является базовой научно-исследовательской организацией Министерства строительства и ЖКХ ДНР. Кроме того в данной сфере находятся техникумы, ГУП ДНР «Макеевский учебный пункт» и др. Важную роль в деятельности строительного комплекса ДНР играют предприятия строительных материалов, среди которых ГП «ДОНГДК», ГП «ДФДК», ООО «Дон-Стоун» и т.д., а также транспортные предприятия и предприятия строительной техники.

В настоящее время строительный комплекс ДНР находится в очень трудном положении из-за сложностей военно-политического и социально-экономического характера: неурегулированность военно-политического конфликта, «непризнанность» государства, значительный спад в работе промышленных предприятий, напряженность государственного бюджета и т.д. Новое строительство и в целом инвестиционная политика, включая инвестиционное законодательство, в ДНР практически отсутствуют. Благодаря гуманитарной помощи Российской Федерации идет восстановление разрушенных жилых многоквартирных и частных домов, объектов социальной инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства и т.д. (ремонт кровель, ремонт дорог и т.д.). Существующие объемы

финансирования восстановления разрушенных объектов крайне недостаточные, но в настоящее время наметилась тенденция их увеличения. В 2020 году реализовывалась и в 2021 году продолжается Программа восстановления и развития ДНР.

Следует отметить, что в настоящее время на территории ДНР насчитывается 18 административных центров и на территории каждого из них имеются разрушенные жилые здания и сооружения. На рис.1 представлена диаграмма динамики поврежденных и восстановленных объектов социального сектора по состоянию на 26.05.2021. При анализе рис.1, можно сделать вывод, что восстановление разрушенной инфраструктуры на территории городов и районов ДНР в большинстве случаев идет очень медленно. Так например, на текущий момент в г. Макеевка процент восстановления составляет лишь 5,4 % от общего объема поврежденных зданий социального сектора.

Согласно Постановлению Правительства Донецкой Народной Республики от 05.06.2020 года № 26-12 «О реализации мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы Донецкой Народной Республики в 2020 году» были предусмотрены строительно-монтажные работы на 97 объектах: – 46 многоквартирных домах (ремонтные работы проводятся в 1375 квартирах, в которых проживают 4368 человек); – 32 социальных объектах, повреждённых в результате боевых действий, а также 19 объектах социальной сферы, нуждающихся в капремонтах. На конец 2020 года общий процент готовности по 97 объектам составил 81% [1].

Рис. 1 Динамика восстановления объектов социального сектора по городам и районам ДНР

В связи с военными условиями функционирования экономики ДНР многие статистические данные по строительному комплексу Республики являются закрытыми, что не позволяет выполнить необходимый анализ.

Однако среди доступных данных были получены от Министерства строительства и ЖКХ ДНР показатели развития (восстановления) строительного комплекса ДНР, которые представлены в табл.1. В целом представленные показатели указывают на тенденции увеличения объемов инвестиций в основной капитал, объемов строительства и рост количества восстановленных многоквартирных домов и объектов социальной сферы в ДНР в 2020-2021 г.г.

Таблица 1

Показатели развития(восстановления) строительного комплекса по Донецкой Народной Республики в 2020-2021 г.г.

Наименование показателей	Единица измерения	2020 год	2021 год (план)
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех форм собственности и источников финансирования	млн.руб /объектов	322,9 / 97	875,9 /138
Объем строительно-монтажных работ, выполненных в действующих ценах	млн.руб	247,3	
Ввод в действие зданий, сооружений	ед.	54	
Число зданий, сооружений, находящихся в незавершенном строительстве	ед.	н/д	182
Необходимый объем инвестиций для восстановления разрушенной социальной инфраструктуры	млн.руб.	н/д	15664,5(в ценах 2019г.) В том числе : МКД -3405,2 СКБ – 626,9 Частный сектор -11632,4
Количество разрушенных многоквартирных домов	ед.	н/д	4748
Количество восстановленных многоквартирных домов	ед.	46	1911
Количество разрушенных индивидуальных домов	ед.	н/д	23232
Количество восстановленных индивидуальных домов	ед.	н/д	9821
Количество разрушенных объектов социальной сферы	ед.	н/д	973
Количество восстановленных объектов социальной сферы	ед.	51	378

С самого начала провозглашения ДНР в строительном комплексе стабильно росли цены на материалы. Из-за удорожания материалов и работ строительные организации оказались в затруднительном положении. По данным Министерства промышленности и торговли ДНР в табл.2 показана информация о предприятиях по производству и реализации строительных материалов.

Анализируя табл.2., можно отметить, что динамика роста предприятий по производству строительных материалов в ДНР не изменилась с 2018 года по настоящий момент. Мы видим отсутствие роста количества компаниях по производству строительных материалов, что свидетельствует о том, что строительный рынок в Республике не расширяется за счет отечественных производителей. Согласно данной информации можно отметить, что с точки зрения перспектив развития строительного комплекса ДНР данная тенденция является негативным фактором, так как Республика нуждается в

собственных строительных материалах для снижения себестоимости строительного-монтажных работ.

Таблица 2

Информация о предприятиях по производству и реализации строительных материалов в ДНР.

Наименования показателя	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2021
Количество предприятий по производству стройматериалов	60	60	60	60
Количество предприятий по реализации стройматериалов	507	549	611	678

Анализируя текущее состояние строительного комплекса ДНР, хочется отметить рост сметной заработной платы на протяжении последних лет. Согласно табл.3 мы можем наблюдать устойчивый рост заработной платы за оказание строительных услуг в ДНР, что указывает на важность строительной отрасли для развития экономики Республики.

Таблица 3

Сдельная сметная заработная плата по строительству в ДНР

Период	2018	2020	2021	2022
Размер сметой заработной платы	12600 тыс.руб	16 443,57тыс.руб	20100тыс.руб	25000 тыс. руб. (прогноз)

Глобальная стратегия восстановления и развития экономики ДНР направлена на интеграцию с экономикой РФ. Эта общая стратегия полностью относится и к стратегии развития строительного комплекса ДНР. В связи с этим необходимо ориентироваться на тенденции и показатели развития строительного комплекса РФ с учетом специфики ДНР. В 2020 году на территории РФ за счет всех источников финансирования построено 1121,6 тыс. новых квартир населением общей площадью 82,2 млн кв. метров, что составило 100,2% к соответствующему периоду предыдущего года[17]. В целом строительный комплекс РФ в настоящее время показывает значительные темпы роста.

Среди субъектов Российской Федерации в 2020 г. наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где было введено 11,0% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае – 6,2%, г.Москве – 6,1%, г.Санкт-Петербурге – 4,1%, Республике Татарстан – 3,3%, Ленинградской и Ростовской областях – по 3,2% и т.д.[17]. Ясно, что территориально строительный комплекс ДНР ближе всего расположен к региональному строительному комплексу Ростовской области, который показывает сравнительно высокие темпы развития по РФ.

Если сравнивать заработную плату на территории РФ, то она на порядок выше по сравнению с ДНР. В табл.4 представлены данные по заработной плате в РФ за период 2019-2020 гг.

Таблица 4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций различных форм собственности [17]

	Среднемесячная заработная плата работников, рублей		В % к предыдущему году	
	2019	2020	2019	2020
В целом по экономике РФ	47867	51352	109,5	107,3
по виду деятельности «строительство»	42630	44738	110,7	104,9
из него по организациям с формой собственности:				
государственная	56737	59689	106,0	105,2
муниципальная	36488	38405	108,9	105,3
частная	39509	41662	111,7	105,4
смешанная российская	64958	66952	99,9	103,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников строительства в организациях РФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2020г. составила 65053 рубля, что на 12% выше, чем в целом по экономике России[17]. Это оказывает значительное влияние на отток квалифицированных кадров строителей из ДНР.

Вывод. Анализ основных показателей и факторов деятельности строительного комплекса ДНР указывает, что несмотря на тяжелое военно-политическое и социально-экономическое положение Республики, в нем наметились тенденции восстановления. При этом стратегия развития строительного комплекса ДНР ориентирована на сотрудничество и интеграцию со строительным комплексом РФ. Это в первую очередь касается восстановления материально-технической базы строительства и повышения эффективности использования имеющихся трудовых и материально-технических ресурсов.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Народного Совета - законодательного органа Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/sergej-naumets-rasskazal-ob-itogah-raboty-ministerstva-stroitelstva-i-zhilishhno-kommunalnogo-hozyajstva-za-2020-god/>

2. Асаул А.Н., Морозов И.Е., Пасяда Н.И., Фролов В.И. Стратегическое планирование развития строительной организации. – СПб.: СПбГАСУ, 2009. – 163с.

3. Павлов П.В., Хлестунова Е.С. – Строительный комплекс и жилищная политика России: основы взаимосвязи и базовые направления трансформации [Электронный ресурс] // Теоретическая и прикладная экономика. – 2013. – № 1. – С. 1 – 42. Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=643

4. Каменецкий М.И., Донцова Л.В. "Строительный комплекс: состояние, проблемы, основные тенденции долгосрочного развития" Проблемы прогнозирования, по. 4, 2008, С. 44-55.

5. Позмогова С.Б. Эволюция строительного комплекса [Электронный ресурс] // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2010. № 3. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-stroitelno-go-kompleksa>
6. Феклистов И.И. Основные направления взаимодействия государства и объектов рыночной инфраструктуры в инновационном строительстве / И.И. Феклистов // Вестник Чувашского университета. 2006. № 3. С. 532 -536.
7. Горшков Р.К. Стратегическое планирование и управление на предприятиях строительного комплекса / Р.К. Горшков, А.В. Ульянова; М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». Москва: МГСУ, 2013. -184 с.
8. Воронин А.В. Теория и методология стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом региона в условиях конкурентной среды / А.В. Воронин. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 267 с
9. Гераськина И.Н. Инвестиционно-строительный комплекс России - синергетическая система [Электронный ресурс] // Экономический анализ: теория и практика. 2017. №2 (461). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionno-stroitelnyy-kompleks-rossii-sinergeticheskaya-sistema>
10. Переверзева Е.С., Комов А.В. Концепция развития строительного комплекса в условиях экономической нестабильности [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 10-1. – С. 178-182; Режим доступа: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40829>
11. Алексеева Т.Р. Лизинг в инновационном развитии строительного комплекса: монография / Т.Р. Алексеева; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос. строит. ун-т. Москва: МГСУ, 2014.- 156 с.
12. Воронин А.В. Теория и методология стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом региона в условиях конкурентной среды / А.В. Воронин. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 267 с.
13. Городнова Н.В. Взаимодействие государства и инвестиционно-строительного комплекса: проблемы и решения / Н.В. Городнова // Международный научно-исследовательский журнал. – Москва, 2015. – Вып. № 2 (33). - С. 18-22.
14. Половян А.В., Лепа Р. Н., Гриневская С. Н., Экономика территорий с вновь образованной государственностью - Донецкая Народная Республика [Электронный ресурс] // Проблемы прогнозирования. 2018. № 1 (166). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-territoriy-s-vnov-obrazovannoy-gosudarstvennostyu-donetskaya-narodnaya-respublika>
15. Лепа Р.Н., Гриневская С.Н., Шматько А.Е. Прогнозы развития промышленности в ДНР: машиностроительная отрасль [Электронный ресурс] // Вестник Института экономических исследований. 2017. № 3 (7). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/prognozy-razvitiya-promyshlennosti-v-dnr-mashinostroitel'naya-otrasl>
16. Тертышник М.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / М.И. Тертышник. - М.: Инфра-М, 2016. - 320 с.
17. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>